

**PEDAGOGIKADA EKOLOGIK TA'LIM-TARBIYA BERISHNING
HUQUQIY ASOSLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISHDA
INNOVATSION G'OYALARNI QO'LLASH.**

Xolmuminova Oygul Jumayevna

Termiz davlat universiteti

Pedagogika fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD) dotsent

**ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ВОСПИТАНИЯ А ТАКЖЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ
В ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ**

Холмунинова О.Ж.

Резюме: В статье рассматриваются некоторые вопросы правовых основ экологического образования и воспитания а также применение инновационных идей в его совершенствовании.

Ключевые слова и понятия: эколого-правовое воспитание, эколого-правовое образование, экологическое безопасность, экологическо-инновационная конструкция, экологическое законодательство, экологически устойчивое развитие, зеленая экономика, глобальный инновационный индекс.

**LEGAL FOUNDATIONS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND
UPBRINGING AS WELL AS THE APPLICATION OF INNOVATIVE IDEAS
IN ITS IMPROVEMENT.**

Xolmuminova O.J.

Summary: The article discusses some issues of the legal foundations of environmental education and upbringing as well as the application of innovative ideas in its improvement.

Key words: environmental education, environmental education, environmental safety, environmental and innovative design, environmental legislation, environmentally sustainable development, green economy, global innovation index.

Bugungi kunda, jamiyat va shaxs taraqqiyotida hal qiluvchi o‘rin tutadigan, kelajak bunyodkorlari bo‘lgan yosh avlodni tarbiyalash mas’uliyati yuklangan ta’lim sohasini muttasil yangilash, ilg‘or va innovatsion g‘oyalar bilan uyg‘un taraqqiy etishini ta’minlash o‘ta muhim ahamiyatga egadir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev alohida uqtirib o‘tganidek, ”ilm-fan, zamonaviy va uzluksiz ta’lim tizimini yanada takomillashtirish zarur. Xalqimizda “ta’lim va tarbiya beshikdan boshlanadi” degan hikmatli bir so‘z bor. Faqat ma’rifat insonni kamolga, jamiyatni taraqqiyotga yetaklaydi.”

Ushbu konseptual g‘oya, bir so‘z bilan aytganda-ilm o‘rganish, ta’lim olish, ijod qilish insonga rohat baxsh etishi uchun, unda yangi g‘oyalar, kreativlik, tashabbuskorlikka rag‘bat uyg‘otish uchun barcha zamonaviy shart-sharoitlar yaratilishi maqsadga muvofiqligini taqoza etadi.

Mamlakatimizda O‘zbekiston Respublikasida Barqaror rivojlanish maqsadlarida ta’lim bo‘yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) Dekadasi va BMTning Yevropa Iqtisodiy Komissiyasi Strategiyasining bajarilishiga ko‘maklashish bo‘yicha qo‘shma tadbirlar dasturi amalga oshirilayotganligi, ming yillik rivojlanish Maqsadlari, xususan “Ekologik barqarorlikni ta’minlash”ga erishish Maqsadi bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasining milliy ma’ruzasi tayyorlanib chop etilayotganligi o‘quvchi-yoshlarga ijobiy ta’sir etmoqda.

Keyingi paytlarda pedagogika nazariyasida ushbu masalaning ayrim tomonlari, X.E.Mengnorov, X.B.Norbo‘tayev, J.T.Xolmo‘minov, J.Isakulova, K.B.Muxammadiyevva E.B.Aydarovlarning ilmiy ishlarida e’tibor berilgan ammo, uning ekologik huquqiy tomonlari to‘la ishlanmagan.

O‘z navbatida mazkur institut oldiga mutlaqo yangi, zamonaviy ta‘lim tizimini joriy etish, ta‘lim muassasalarida o‘quv-tarbiyaviy jarayonni ilg‘or pedagogik texnologiyalar, zamonaviy innovatsion shakl va uslublarda tashkil etish vazifasi qo‘yilmoqda. Shu ma‘noda, mazkur ustuvor vazifalarni amalga oshirish maqsadida, pedagogik ta‘lim-tarbiya institutida innovatsion muhit yaratilib barcha ta‘lim muassasalariga keng tatbiq etilib uning zamonaviy huquqiy asosi yaratilmoqda.

Ayniqsa, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Umumiy o‘rta, o‘rta maxsus va kasb-hunar ta‘limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi, 25 yanvar 2018 yilgi farmonida yoshlarni har tomonlama barkamol shaxs qilib, vatanparvarlik va milliy mustaqillik g‘oyalari sodiqlik ruhida tarbiyalashga, shuningdek, o‘quvchilarda boy ilmiy, madaniy va ma‘naviy merosimizga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan ma‘naviy va axloqiy sifatlarni rivojlantirishga yo‘naltirilgan pedagogik jarayonni yangi pedagogik shakl va usullar asosida tashkil etish masalasiga alohida e‘tibor berish lozimligi ko‘rsatib o‘tildi.

Yuqoridagilardan ko‘rinib turibdiki, bu esa maktablarda yoshlarga ekologik-huquqiy ta‘lim va tarbiyani olib borishda yangi zamonaviy tizimli innovatsion g‘oyalarni qo‘llashni taqozo etib o‘ta dolzarb masala hisoblanadi.

Ayniqsa, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2019-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 21 sentabr 2018 yilgi Farmonida “Jamiyat va davlat hayotining barcha sohalari shiddat bilan rivojlanayotgani islohotlarni mamlakatimizning jahon sivilizatsiyasi yetakchilari qatoriga kirish yo‘lida tez va sifatli ilgarilashini ta‘minlaydigan zamonaviy innovatsion g‘oyalar, ishlanmalar va texnologiyalarga asoslangan holda amalga oshirishni taqozo etadi”,-deb alohida ta‘kidlandi.

Fikrimizcha, mazkur g‘oya maktablarda ekologik huquqiy ta‘lim- tarbiyani olib borishning huquqiy asosini o‘zida ifoda etib, ushbu talabga ko‘ra 2018 yildan e‘tiboran O‘zbekistonda maktab ta‘limiga xususiy investitsiyalar jalb qilina boshlanganligi ham ijobiy holdir.

Masalan: Mamlakat xalq ta'limi vazirligi axborot xizmatidan xabar berishicha, xususan, Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida joylashgan ikki maktab bazasida xalq ta'limi sohasida davlat-xususiy sheriklik (DXSH) sinov loyihalari amalga oshirilmoqda. Ushbu sinov loyihalari asosida xalq ta'limi sohasiga xususiy mablag'larni jalb etish ko'zda tutiladi. Bu esa investitsiyalar bilan birga ta'lim sohasiga innovatsiyalar va malakali o'qituvchilarni jalb etish, bu esa ta'lim sifatini oshirishga ko'mak beradi. DXSH loyihasi doirasida investorlar bolalarning ta'lim olishlari va o'qituvchilarning samarali ishlashlari uchun hamma sharoitlarni yaratishlari lozim bo'ladi. Natijada, o'z o'rnida sarmoyadorlar maktab mulki va obyektlaridan 30 yil mobaynida beg'araz foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018 yilning 5 sentabr kuni "Xalq ta'limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori imzolaniib, mazkur hujjat xalq ta'limi sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratishning huquqiy asosini belgilab berdi.

Ana shu maqsadda, Qonunchilik palatasi tomonidan O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 26 aprelda qabul qilingan Senat tomonidan 2019 yil 3 mayda ma'qullangan "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi Qonuni qabul qilinganligi ham katta ahamiyatga ega ekanligini alohida ta'kidlash o'rinlidir.

Ta'limdagi investitsiya eng jozibador va samaradorligi kafolatlangan sarmoyadir. Chunki bu sarmoya jamiyatning yosh egalarini ulg'aytirishga, ularning iste'dod sifatida shakllanishiga ko'mak beradi.

Ana shu talablarni amalga oshirish va takomillashtirish maqsadida 2019 yil 29 apreldagi PF-5712-son O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni ham qabul qilindi.

Mazkur hujjatga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida umumiy o'rta va maktabdan tashqari ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat

jihatidan yangi darajaga ko'tarish, o'quv-tarbiya jarayoniga ta'limning innovatsion shakllari va usullarini joriy etish masalasiga alohida e'tibor berilib, O'zbekiston Respublikasining 2030 yilga kelib PISA (The Programme for International Student Assessment) O'quvchilarning ta'lim sohasidagi yutuqlarini baholash bo'yicha xalqaro dastur reytingi bo'yicha jahonning birinchi 30 ta ilg'or mamlakati qatoriga kirishiga erishish lozimligi ko'rsatib o'tildi.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, o'quvchilarga ekologik huquqiy ta'lim-tarbiya berishda innovatsion konstruksiya ta'lim berish vositalaridan biri sifatida foydalaniladi. Bunda faoliyat ko'rsatayotgan pedagoglarning ilmiy ishlar salohiyati balki, tinglovchi sifatida tashrif buyurganlar o'z ijod namunalarini namoyish qilish imkoniyatiga ham ega bo'lib, bu esa maktab o'quvchilariga ekologik ta'lim-tarbiya berish jarayonida juda katta zamonaviy yangi axborot texnologiyalaridan foydalanishni taqoza etadi.

Shu ma'noda o'quvchilarga atrof-muhitni ifloslantirish darajasini kamaytiradigan ekologik toza texnologiyalarni qo'llagan holda ishlab chiqarish qobiliyatini oshirishni nazarda tutuvchi "yashil iqtisodiyot" texnologiyalarini joriy etish; tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va qayta ishlash, biologik landshaft xilma-xilligini saqlash, ekologik toza texnologiyalardan foydalanish va ishlab chiqarishda texnologik jarayonlarni takomillashtirish, tabiiy resurslar, suvni tozalash va chuchuklashtirish, undan oqilona foydalanishning zamonaviy shakllaridan samarali foydalanish; ichimlik suvi ta'minoti, xavfsizligi va barkarorligini ta'minlash; suv obyektlarini saqlash va qayta tiklash; ichimlik suvi tarmoqlarini qurish va tejamkor zamonaviy texnologiyalarni joriy etishga oid masalalarni kengroq tushuntirish hamda zamonaviy tushunchalar berish maqsadga muvofiqligini talab etadi.

Shu ma'noda, ekologik-huquqiy ta'lim va tarbiya asosan oilada olib borilishini inobatga oladigan bo'lsak, demak har bir oilada o'sib-ulg'ayayotgan yoshlarimiz mustaqil davlatimizning ekologik siyosati hamda uning mazmunini, huquqiy-ekologik muammolar hamda ularni hal qilishning huquqiy-iqtisodiy tomonlarini yaxshi

bilishlari, chuqur huquqiy-ekologik bilimlarga ega bo'lishlari va jamiyat faoliyatining ekologik sohasida faol qatnashishlari zarur bo'ladi.

Shuningdek, ta'lim muassasalarida o'qitish jarayonida o'quvchilar ongini hozirgi ekologik muammolar mohiyatini ochib beruvchi bilimlar bilan boyitish va shu bilimlarni ularning amaliy faoliyati, ijtimoiy mehnati bilan mustahkamlab borish maqsadga muvofiqdir.

Bunday mas'uliyatli vazifani hal qilish uchun o'qituvchidan shu soha bo'yicha bilimga, pedagogik mahoratga, yuksak ekologik huquqiy madaniyatga ega bo'lish, shuningdek, tinimsiz izlanish va o'rganish talab qilinadi.

Bu borada o'quv muassasalarida "Ekologik markaz", "Ekologik to'garak"larni tashkil qilish, muntazam ravishda ekofestivallar yoki tanlovlar o'tkazib turish, o'quv-metodik qo'llanmalar, darsliklar, ko'rgazmali materiallarni nashr etish yaxshi samara berishi, shubhasiz.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, ekologik ta'lim-tarbiyani yuzaga keltiruvchi maskanlardan yana biri, bu-mahalladir. Vaholangki, azaliy qadriyatlarimizdan bo'lmish umumxalq hasharlarini o'tkazish va ularga yoshlarni ko'proq jalb etish atrof muhitni muhofaza qilishda o'ta muhimdir.

Umuman olganda, oila, maktabgacha ta'lim, maktab va litsey, o'quv yurtlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatida yoshlarning uzluksiz ekologik ta'lim-tarbiyasi borasida samarali tizimni yaratish, bu faoliyatda yangi zamonaviy innovatsion yutuqlarni qo'llash, eng muhim vazifalardan biridir.

Bundan tashqari, (OAV) ommaviy axborot vositalarida ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilishga bag'ishlangan turkum ko'rsatuv, eshittirishlar, ijtimoiy-ekologik rolklarni muntazam e'firga uzatib borish, vaqtli matbuot nashrlarida maqolalar chop etish orqali targ'ibot-tashviqot ishlarini kuchaytirish ham o'quvchi-yoshlarning ekologik madaniyatini oshirishda muhim ahamiyatga egadir.

Shu ma'noda ta'kidlash o'rinliki, bugungi kunda pedagogikada ekologik ta'lim-tarbiya berishning huquqiy asoslari va uni takomillashtirishda innovatsion g'oyalarni qo'llash va mustahkamlashda quyidagi jihatlarga e'tibor berish maqsadga muvofiqdir:

-oilada olib borilayotgan ekologik huquqiy ta'lim va tarbiyani maktabgacha ta'lim muassasalarida rivojlantirib, maktab, litsey va kollejlarda interaktiv va interfaol usullarda zamon talabi asosida olib borish;

-ota-onalar, maktab, oliy o'quv yurti mutaxassilari va OAV tomonidan yoshlarga ko'proq ekologik-huquqiy ta'lim va tarbiya mavzularida tushuntirish ishlarini slayd, banner, videorollik, internet va yangi ATV asosida olib borish;

-mahallalarda yaxshi ekologik-huquqiy ta'lim va tarbiya olib borayotgan har bir oila tajribalarini kengroq yoritish; "Oila ekologiyasi", "Inson ekologiyasi", "Yoshlar ekologiyasi" haqida yoshlarga kengroq zamonaviy innovatsiyaga asoslangan tushunchalar berish;

-mahallalarda "Huquqiy axborot kuni" loyhasini tashkil etish, bunda aniq bir kunda rejalashtirilgan yo'nalish bo'yicha malakali advokatlar, notariuslar, yuridik xizmatlar xodimlari va boshqalar tomonidan aholiga ekologik huquqiy tushuntirishlar berilishini ta'minlab borish;

- yoshlarimiz o'rtasida ekologik huquqiy ta'lim va tarbiyani yanada kuchaytirish maqsadida, "Ekologik-huquqiy ta'lim va tarbiya" maxsus kursini o'qitish hamda boshqa tadbirlarni amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi deb o'ylaymiz.

-ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish hamda uni boyliklaridan oqilona foydalanishda, o'quvchilarga mehr - muhabbat uyg'otish borasida bir qator rivojlangan xorijiy mamlakatlar, jumladan: AQSH, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, Xitoy, Janubiy Korea, Belgiya, Yaponiya, Gollandiya, Shvetsiya, Singapur, Rossiya va boshqalarning tajribalaridan foydalanish;

Masalan: AQShda milliy g'oya vazifasini "amerika orzusi" (american dream) bajarmoqda. U amerika davlatining oliy qadriyatlari yig'indisi, millatning ma'naviy onasi deb tushuniladi. "Amerika orzusi"ning asosiy tushunchalarini shaxs erkinligi, erkin tadbirkorlik, demokratiya, muvaffaqiyatga erishishga qaratilgan mehnat tashkil qiladi.

AQShda fuqarolara zamon talablariga mos fazilatlarni qaror toptirishda fuqaro ekologik tarbiyasida shaxs bu sohada nimagaki erishsa, qanday maqomni egallasa,

bunga faqat o'zning ekologik huquqiy ongi, tafakkuri va iste'dodi bilangina yetishadi, ya'ni "amerika orzusi"ga ishonch kabi fazilatlar yetakchilik qilganini ko'ramiz.

Yaponiyada fuqaroni ekologik huquqiy tarbiyalash-"axloqiy tarbiya" tizimi "xarakterni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim", "davlat uchun maqbul axloqiy sifatlarni tarbiyalashga qaratilgan faoliyat", "fuqarolik axloqi asoslarini tarbiyalash", "vatanparvarlik" tizimi vazifasini o'taydi.

Xitoyda Konfutsiylik axloqining besh asosiy ustuni etib yaxshilik, to'g'rilik, poklik, donolik va ishonchlilik kabi fazilatlar belgilab olinadi va amal qilinadi. Yoshlarning ekologik tarbiyasi "Ona Vatanga xizmat qilish va sodiq bo'lish" g'oyasi asosida tashkil etildi. Yoshlar shaxsiy va milliy manfaatlarni uyg'un tutishga va atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishga o'rgatib boriladi.

Shuningdek, Janubiy Koreyada milliy g'oya asosida yoshlar ekologik ongiga urf-odatlar, axloqiy ideallar orqali singdirib boriladi. Yoshlarni hayotga tayyorlashda oila, maktabgacha ta'limga jumladan, yoshlar bilan tabiat o'rtasidagi mutanosiblikni saqlashga alohida e'tibor qaratilishini ko'rishimiz mumkin.

Xullas, bugungi kunda qo'yilgan birlamchi vazifa O'zbekiston Respublikasining 2030 yilga kelib, Global innovatsion indeks reytingi bo'yicha jahonning 50 ilg'or mamlakati qatoriga kirishiga erishish uchun eng avvalo, hayotimizning barcha jabhalariga ana shunday ilg'or texnologiyalarni hamda innovatsiyalarni joriy etish hamda qo'llash kelajak avlodga ekologik huquqiy ta'lim-tarbiya berishni zamonaviy muhitini yaratishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. // Xalq so'zi, 2018 yil, 29 dekabr

2. Mengnorov X.E. "O'quvchilarda ekologik ongni fanlararo shakllantirish". Toshkent. Fan, 2009. 41-bet.

3.Norbo'tayev X.B.“Maktab o'quvchilarida ekologik tafakkurni fanlararo shakllantirish uslubiyoti(biologiya va fizika fanlari misolida). Ped.fan.nomz...diss.. avtoref..Buxoro.2009,25-bet.

4.Xolmo'minov J.T.Yoshlar tarbiyasida ekologik-huquqiy, valeologik va akmeologik yondashuv. Toshkent, Turon-iqbol, 2010.80-bet.

5.Isakulova N.J.”O'quvchilarga ekologik tarbiya berish nazariyasi va amaliyoti”,Toshkent,“Fan”2011,140-bet.

6.Muxammediyev K.B.“Talabalarni atrof-muhitga ehtiyotkor munosabatda bo'lishga tayyorlash nazariyasi va amaliyoti”,Toshkent,“Fan va texnologiya” 2014,172-bet.

7.Aydarov E.B.“O'quvchi yoshlarga tabiiy hududlarni muhofaza qilish orqali ekologik tarbiya berish. Toshkent,“Ilm-ziyo-zakovat” 2019,120-bet.

8.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Umumiy o'rta, o'rta maxsus va kasb-hunar ta'limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi , 25 yanvar 2018 yilgi farmoni.//Xalq so'zi, 2018 yil, 26 yanvar

9.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2019-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi Farmoni.//Xalq so'zi,2018 yil 22 sentabr

10.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Xalq ta'limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori.// Xalq so'zi,2018 yil 6 sentabr

11.O'zbekiston Respublikasining “Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Qonuni” 2019 yil.// O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami",2019 yil 13 may, 19-son, 361-modda

12.O'zbekiston Respublikasining “Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi 2019 yil 29 apreldagi PF-5712-sonli farmoni.//Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 29.04.2019 y., 06/19/5712/3034-son